

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

ELIMINATION OF ILLITERACY AMONG RURAL RESIDENTS OF THE RYAZAN PROVINCE

ГАВЕРДОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».

GAVERDOVSKY ALEXEY VIKTOROVICH,
Ryazan State University named after S.A. Yesenin.

В статье рассматривается вопрос ликвидации неграмотности сельских жителей Рязанской губернии. Выделены особенности деятельности государственных органов и общественных организаций по ликвидации неграмотности сельских жителей в исследуемом регионе. В результате сделан вывод, что местным органам власти удалось учесть всех, кто нуждался в обучении, но не всегда удавалось привлечение их к учебе. Установлено, что предпринятые меры позволили продвинуться в решении проблемы ликвидации неграмотности.

The article deals with the issue of the elimination of illiteracy among rural residents of the Ryazan province. The features of the activities of state bodies and public organizations to eliminate the illiteracy of rural residents in the studied region are highlighted. As a result, it was concluded that local authorities managed to take into account all those who needed training, but did not always succeed in attracting them to study. It has been established that the measures taken have made it possible to make progress in solving the problem of literacy.

Ключевые слова: РСФСР, Декрет, Рязанская губерния, деревня, Всероссийский съезд Советов, ликвидация безграмотности, волость, уезд, Совет Народных Комиссаров.

Key words: RSFSR, Decree, Ryazan province, village, All-Russian Congress of Soviets, literacy eradication, volost, county, Council of People's Commissars.

После революционных событий 1917 г. борьба за всеобщую грамотность стала одной из решающих предпосылок коренных преобразований в сферах общественных отношений, народного хозяйства и культуры. Ликвидация неграмотности рассматривалась как непереносимое условие обеспечения сознательного участия всего населения в политической и хозяйственной жизни России.

26 декабря 1919 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) принял Декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» который предусматривал полную ликвидацию неграмотности по всей стране [5].

Прежде всего нужно отметить, что в марте 1920 года силами школьных работников в форме подворной переписи по определённым бланкам. т.е. через три месяца после принятия декрета «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», который, и это подчеркнем еще раз, предусматривал полную ликвидацию неграмотности взрослых по всей стране в исследуемом регионе был проведен учёт неграмотных.

Так например, в Скопинском уезде Рязанской губернии проживало на 1 января 1920 г.

насчитывалось 39946 неграмотных человек, Среди них было 203 подростка с 14 лет (0,5 %) и взрослых 39143 чел. (98 %) [2, л. 1].

Среди мужчин, проживавших в деревне, неграмотных было 11600 т.е. 29 %, а среди женщин число неграмотных составляло 28143 чел. – 70 % [2, л. 1].

Однако настораживало то, что на 1 января 1920 года обучающихся неграмотных в городе было 41 человек из 42 учтенных, а в деревне 2000 чел. из 39 743 (5,3 %) [2, л. 1].

Отметим, что представителей старшего поколения не оказалось среди школьников. Тогда как 30-40 летние жители сельской местности, по сути, составляли основную массу безграмотных, а они-то, к великому сожалению, как раз и не были привлечены к обучению грамоте. Ликвидация безграмотности была и призвана, поднять их образовательный и политический уровень, способствовать повышению производительности сельскохозяйственного труда [1, л. 140].

Исходя из сказанного выше, следует отметить, что первый год кампании серьезных побед не принес и в целом по стране. По данным переписи 1920 г., грамотными были 33% населения. Критерием грамотности при этом было только умение читать, следует учитывать и то обстоятельство, что перепись не была всеобщей и не включала те районы, где продолжались военные действия.

Всероссийская перепись населения в 1920 году выявила в стране 54 млн безграмотных, что составляло 60% населения. Поэтому проблема ликбеза являлась одной из приоритетных задач ленинской внутренней политики. Требовалось обеспечить доступное обучение дошкольников, детей и подростков, наладить профессионально-техническое образование рабочих и крестьян. После двух войн в РСФСР насчитывалось около 4,5 млн беспризорников, потерявших родственников и место жительства. Все они тоже не могли похвастать умением читать и писать.

Известно, что на XI Всероссийском съезде Советов 29 января 1924 года «О ликвидации неграмотности среди взрослого населения РСФСР» было отмечено, что «качественная сторона работы сельских ликпунктов в 1923 году была поставлена не на надлежащей высоте». В частности, отмечалось, что данные по 49 территориальным единицам с общим числом обученных около 1 млн при 9 млн оставшихся неграмотных на той же территории указывают на недостаточный охват неграмотных [7].

Прежде всего следует отметить, что Рязанский губполитпросвет в 1924-1925 гг. руководствовался постановлением XIII партсъезда (23-31 мая 1924 г и вел работу в двух направлениях. Первое – организация и укрепление политпросветработы и её учёт. Второе – организация и укрепление существующей сети политпросветучреждений [10]. В результате принятых усилий получено 13% из местных средств, отпущенных на образование, вместо 9%, потраченных на политпросветработу в 1923-24 бюджетном году, что выражается на 1923-24 гг. суммой 107.451 руб. и на 1924-25 – 264.356 руб. Удвоенная сумма средств, отпущенных на политпросветработу, дала возможность наряду с увеличением сети политпросветучреждений путём углубления методической работы, выполнять резолюции XIII съезда ВКП (б) в отношении деревенских политпросветцентров – изб-читален, на содержание которых было отпущено 158.609 руб. или 60% всех средств, выделенных на политпросветработу. Но при этом плохо выполнена задача по учёту работы из-за отсутствия хорошо налаженных связи на местах.

В Рязанской губернии необходимо было обучить грамоте 94000 человек, то есть 30% неграмотного и главным образом сельского населения губернии.

Тогда же были предприняты серьезные попытки, перенеся центр тяжести в области ликвидации неграмотности среди деревенского населения. Необходимо было усилить агитацию и пропаганду через партийные, комсомольские, профессиональные и общественные организации с целью вовлечения низовых массовых организаций в дело ликвидации неграмот-

ности. В то же время нельзя не отметить, что несмотря на проделанную работу достичь желаемых результатов не удалось. В этом нас убеждают следующие данные: намечалось открыть 1868 ликпунктов. Открыто было только 288, что составляло 15,4%. Губоно просило выделить на ликбез 302580 рублей, отпущено было 38593, то есть всего 12,7%. Планировалось обучить 94000 человека, обучалось – 18082 [3, л. 1].

Очевидно, что выводы были неутешительными. Во-первых, ввиду скудности бюджета, охватить обучением 30% неграмотного населения рязанской деревни не представлялось возможным. Во-вторых, велика была вероятность отступления в деле всеобщей ликвидации неграмотности, продолжив более широкую работу в крупных селениях и оставляя за бортом мелкие. В-третьих, организационная часть работы по учёту неграмотных, комплектованию школ, поиску помещений полностью ложилась на волисполкомы и сельсоветы, отделы наробраза и милиционные части. В-четвертых, финансовая часть решения проблемы – работы по оплате преподавателей и приобретению писчебумажных принадлежностей – передавалась на уездные и волостные исполкомы.

И, наконец, как нам представляется, весь темп и размах работы по ликвидации неграмотности в Рязанской губернии не только не соответствовал краткости срока окончания её и вызывал опасения о возможности выполнения. Главное, что открывалась перспектива рецидива неграмотности.

Среди сельского населения, предполагалось обучить грамоте 5.000 человек деревенского населения в 1923-24 учебном году. В 175 ликпунктах было обучено за год 3.886 человек, то есть задание выполнено на 77%. Следует отметить, что выполнено оно за счет вовлечения в ликпункты обучающихся молодых возрастов от 14-18 лет в Раненбургском, Касимовском, Данковском, Рязском и Елатомском уездах [4, л. 13].

Разумеется, центральные органы власти знали о состоянии дел по ликбезу по всем регионам. Об этом свидетельствует следующий документ Главного политпросвета РСФСР от 31 декабря 1924 №10646 адресованный губернским политпросветам и грамчека.

В нем отмечалось, что широкий общественный характер, который приняла компания по ликвидации неграмотности, не укладывается в узкие ведомственные рамки органов политпросвета и требует особого отношения к работе в деревне – создания там таких условий, при которых каждый желающий обучаться грамоте мог бы стать грамотным.

Далее в документе подчеркивается, что с этой целью третий Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности, проходивший 8-13 июня 1924 г., обсудил итоги ликвидации неграмотности и наметил мероприятия по дальнейшему усилению этой работы, особенно в деревне и среди женщин; установил системы охвата неграмотного населения через индивидуально групповое обучение. И далее в документе особое внимание обращается на особенности данной формы обучения. В частности отмечалось, что занятия на дому индивидуалов и групп требует значительно большего количества учебных пособий, главным образом букваря, чем при системе организации ликпунктов. Несмотря на сокращение сети против намеченного ВЧК л/б запасы в этом году на местах, особенно в виду трудности доставки пособий на места, являются недостаточными. Многие на местах уже жаловались на нехватку букварей, которые до деревни часто не доходят [8].

Исходя из этого Центральная межведомственная комиссия по проведению однодневника 26 декабря бросила лозунг "Букварь в деревню", привлекая для этой цели ряд организаций и центральные издательства как в отношении пожертвований имеющихся у них запасов в букваре, так и использования любых возможностей для продвижения букваря. В этой компании принимают участие Госиздат, пожертвовавший 350.000 экземпляров букварей; издательство "Долой неграмотность" – 100.000 экземпляров; ВЧК л/б – 100.000 экземпляров; ЦК союзов – 30.000 экземпляров. Кроме того, подготавливается к печати: Сельскосоюзами 300.000

экземпляров букварей; ЦК всеработземлес – 200.000 экземпляров букварей; Цектран – 25.000 экземпляров букварей [4, л. 12].

Постановление потребовало проведения подобной же компании на местах с целью учёта имеющихся запасов букварей, с одной стороны, и взыскания наиболее рациональных способов продвижения, с другой, привлекая для контроля за этой работой партийной, профессиональные, советские и общественные организации. Для выяснения имеющихся в запасе наличия букварей предлагалось связаться с местными губиздатами и отделениями Госиздата, а также с организациями, могущими способствовать бесплатному продвижению букваря в деревню.

Следует отметить, что проведенная в 1926 г. Всероссийская перепись населения констатировала некоторое повышение грамотности взрослого населения Рязанской губернии. (до 42,6 %). [9] Среди городского населения было 36,9% неграмотных, на селе свыше 59% [6].

В заключении необходимо отметить, что местным органам власти удалось учесть всех, кто нуждался в обучении, но не всегда удавалось привлечение их к учебе. Сельское взрослое население в массовом порядке отказывалось от обучения в связи с проведением сельскохозяйственных работ.

Вместе с тем, все предпринятые меры позволили продвинуться в решении проблемы ликвидации неграмотности, но полностью эта задача, как известно, была решена лишь после Великой Отечественной войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 769.
2. ГАРО. Ф. Р-2657. Оп. 1. Д. 1262.
3. ГАРО. Ф. Р-2657. Оп. 1. Д. 2086.
4. ГАРО. Ф. Р-2657. Оп. 1. Д. 2417.
5. Декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР // «Известия» № 294, 30 декабря, 1919. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/16651-26-dekabrja-dekret-snk-o-likvidatsii-bezgramotnosti-sredi-naseleniya-rsfsr>.
6. Попов И.П. Ликвидация неграмотности в Рязанском крае // Рязанский край: История. Природа. Хозяйство: (К 900-летию г. Рязани) / Рязан. отд-ние Совет. фонда культуры [и др.; Редкол. В. Д. Войлошников и др.]. Рязань : Рязан. отд-ние Совет. фонда культуры, 1991 (1992). 222 с.
7. Постановление XI Всероссийского съезда Советов «О ликвидации неграмотности среди взрослого населения РСФСР», 29 января 1924. URL: <https://arheve.org/read/sssr/1924-01-29-o-likvidacii-negramotnosti-sredi-vzroslogo-naseleniya-rsfsr>.
8. Резолюция 3-го Всероссийского Съезда работников по ликвидации безграмотности. URL: https://rusneb.ru/catalog/004034_000032_EEE7D138-680A-4D64-AD19-07CA33A66E2C.
9. Рязанский губернский статистический отдел. Предварительные итоги переписи населения 1926 года по Рязанской губернии. Рязань : Гостиполитография, 1927. 48 с.
10. Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года. Стенографический отчёт. — М.: Госполитиздат, 1963. URL: <https://rabkrin.org/xiii-sezd-rkpb-maj-1924-goda-stenograficheskij-otchyot-1963-kniga>.

© Гавердовский А.В., 2024.